

ДАЛА ХИСОБЛАШ МАРКАЗЛАРИДА АМУДАРЁ ЧЎКИНДИ ХАВЗАСИ ХОРАЗМ МОНОКЛИНАЛИ НЕФТЬ ВА ГАЗ ИСТИҚБОЛЛИ ЎТҚИЗИҚЛАРИНИ СЕЙСМИК ҚИДИРУВНИ УЧН-2Д УСУЛИДА VISTA 2D/3D ДАСТУРИ САМАРАДОРЛИГИ

О‘рмонов У.А., Fayzullaev Т.Н.

“Ўзбекгеофизика” АЖ, “Фарғона геофизика экспедицияси” филиали

Аннотация: Ушбу мақола Хоразм нефтгазга истиқболли минтақаси қуйи бўр ва юра даври ўтқизикларининг нефтгазга истиқболлилигини баҳолашда замонавий дастурий таъминотлар орқали ўрганишга қаратилган. Замонавий дастурий таъминотлар орқали тадқиқотлар натижасида муаллифлар геология-қидирув ишларини режалаштиришда эътибор бериш керак бўлган бир қатор хулосалар қилди, хусусан излов-разведка ишларига йўналтириш, асосий нефть ва газга истиқболли горизонтларни батафсил ўрганиш орқали кўрсатиб берган.

Калит сўзлар: нефть, газ, кон, бўр юра, горизонт, газ, углеводород, УЧН-2Д, Vista 2D/3D.

EFFICIENCY OF VISTA 2D/3D SOFTWARE FOR SEISMIC EXPLORATION OF OIL AND GAS PROSPECTIVE FIELDS OF AMUDARYO SEDIMENTARY BASIN IN FIELD COMPUTING CENTERS WITH UCHN-2D METHOD

Abstract: The purpose of this article is to study the prospects for oil and gas content of the Lower Cretaceous and Jurassic deposits of the Khorezm oil and gas region using modern software. As a result of research using modern software, the authors made a number of conclusions that should be taken into account when planning geological exploration work, in particular, through a detailed study they showed the direction of searches and the main promising horizons of oil and gas.

Key words: oil, gas, con, cretaceous, jurassic, horizon, gas, hydrocarbon, the common depth point method, Vista 2D/3D.

Дунё миқёсида углеводород хом ашёси захирасини орттириш мақсадида, нефть ва газ конларининг геологик моделларини аниқлашга ва қайта кўриб чиқишга катта аҳамият берилмоқда. Бу вазифани ҳал этиш учун қуйидаги йўналишларни ривожлантириш зарур бўлади: сейсмик маълумотлар ва ВСП сифатини назорат қилиш ва қайта ишлаш; қуруқлик, денгиз ва ВСП тадқиқотларидан олинган 2Д/3Д сейсмик маълумотларни сифат назорати ва тўлиқ қайта ишлаш учун мўлжалланган замонавий илғор дастурий таъминотлар

тўплами орқали излов-қидирув ишлари самарадорлигини ошириш ва уларни ўтказиш методикасини такомиллаштириш мақсадида янгидан янги дастурий таъминотлар орқали турли хил тадқиқотлар олиб борилмоқда [1, 1-б.].

Республикамызда энергетикага бўлган мустақилликни таъминлаш ва нефтгаз саноатини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ҳозирги кунда режали ва босқичма-босқич ривожланиш, янги техника ва технологияларни қўллаш ҳисобига ҳар йили Республикамызнинг углеводород ресурслари базасини ўсиши таъминланмоқда.

Ўзбекистон Республикасини нефть ва газ саноатини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар Стратегиясида «ҳар бир ҳудуднинг табиий ва минерал-хомашё салоҳиятидан комплекс ва самарали фойдаланишни таъминлаш» бўйича вазифалар белгилаб берилган [2, 5-б.]. Ушбу вазифалардан келиб чиққан ҳолда, Хоразм воҳаси Амударё чўкинди хавзасида бўр ва юрагача бўлган давр ётқизиклари нефт газлилик истиқболлини баҳолаш ва нефт-газга истиқболли мажмуаларни жойлашиши шароитларини ўрганиш мақсадида УЧН-2Д усулидаги регионал ва излов сейсмик қидирув ишлари натижасида нефтгазга истиқболларини аниқлаш катта илмий ва амалий аҳамиятга эга. Бунинг учун кам ўрганилган ҳудудларни литологик ва стратиграфик мажмуалари имкониятларини баҳолаш ишлари белгиланган. Уларга Амударё хавзасининг шимоли-ғарбий қисмидаги Хоразм моноклинали ҳудуди ҳам киради. Амударё чўкинди хавзасининг чўкинди хавзасининг шаклланиши даврида маълум даврларда органик моддалар тўпланиши учун қулай фация ва палеогеографик шароитлар, шунингдек углеводородлар уларнинг тўпланиши ва конларига айланиши учун қулай геокимёвий муҳит мавжуд бўлган. Ҳудуд геоструктуравий элементлардан иборат бўлиб: бурмаланган пойдевор кўринишидаги йирик регионал кўтарилишлар майдони - турли қатламли ва литологик таркибга эга бўлган сезиларли даражада дислокацияланган метаморфозланган палеозой жинсларидан ташкил топган палеозой бурмали тузилмаларининг чиқиш жойлари; ер остининг чизиқли кўтарилиш жойлари; геотектоник шаклланиш режими платформа қопламининг чўкинди ҳосилалари қалинлигининг ортиши ва гумбазли ва линеамент кўтарилмалар ҳудудларига нисбатан участканинг тўлиқлиги тўпланиши билан чўкиш тенденцияси билан тавсифланган йирик минтақавий букилмалар мавжуд. [3, 152-б.]

Ҳозирги кунда янги техника ва технологияларни қўллаш ҳисобига углеводород ресурслари базасини ўсиши таъминланмоқда. Ушбу технологиялар қаторига олинган дала геофизик маълумотларига ишлов беришда (обработка) Vista 2D/3D номли геологик таҳлил ва визуализация дастурий таъминот киради. Vista 2D/3D дастурий таъминоти УЧН усулидаги сейсмик қидирув маълумотларини таҳлил қилиш учун кучли восита ҳисобланади. Маълумотларни

қайта ишлашда VISTA дастурий таъминоти амалиётдан ўтган алгоритмларни ўз ичига олади.

Ҳозирги кунда “ФГЭ” экспедициясининг дала сейсмоқидирув партияларида асосан VISTA Field QC дастурий пакетидан фойдаланиб келинмоқда, у қуйидаги имкониятларга:

- дастурий таъминот майдон магнит ленталарини ўқишдан бошлаб, 2Д/3Д маълумотларини қайта ишлаш,

- УЧН тасвири ва геометрия сифатини назорат қилишда дастлабки хулоса беради.

- турли форматдаги, фойдаланувчининг шахсий ва ички форматлари ҳамда саноат стандарти бўлган SEGA/SEGB/SEGC/SEGD/SEG/ SEG форматлар билан ишлаш имконига эга.

- SCSI тизимида тегишли қурилмаларнинг 9-Track, Exabyte, DAT, LTO, 3480, 3490, 3590, 3592 кенг доирасини қўллаб-қувватлайди.

- ускуналарни синовдан ўтказиш, ёзиб олиш параметрларининг сифатини назорат қилиш, тўлқин ҳосил қилиш манбасини синовдан ўтказиш имконини беради.

1-расм. Сейсмик маълумотларни частота анализи

Сейсмик маълумотлардан фойдаланган ҳолда жойлашув маълумотларини текшириш:

- масофага қараб сигнал энергиясининг сусайиши;
- биринчи келган тўлқинни жорий ҳисобланган билан солиштириш (1-расм);
- майдон қирқимлар йиғиндилари;
- вақт қирқимлари;
- inline/crossline қирқимларидан фойдаланиш;
- биринчи келган тўлқин/энергия/қўзғатиш манбасини жойлашуви интерактив ҳисоблашини бажаради.

Сифат назорати кўрсаткичлари:

- турли филтрларни қўллаш учун ойнаси;
- амплитуда спектрлари (2-расм);
- FK спектрини таҳлил қилиш;
- деконволюция тести;
- сигнал-шовқин нисбати индикатори ёрдамида вибрация, қабул қилгичлар, УЧН, узоклашув ва бошқа кўрсаткичларни кўрсатади,
- трассаларни таҳрирлаш;
- шовқин, нол трасса, тескари кутб ва бошқаларни аниқлаш учун автоматик ва ярим автоматик режимига эга.

Дастур стандарт ишлов бериш кетма-кетлиги эга бўлиб, улар:

- амплитуда компенсацияси, филтрлашни, деконволюция ишлари;
- қудук маълумотларига асосланган статик таҳлил қилиш;
- рельеф ва синган тўлқинлар учун статик тuzатишларни ҳисоблаш;
- LMO таҳлили ва сифат назоратини бажариш;
- шовқинларни сусайтириш ва сигналларни кучайтириш усулларига эга.
- сарлавҳа ойнасини тез ва осон бошқариш, фойдаланувчи томонидан кўп компонентли тасвирлаш, пассив маълумотлари ва бошқа имкониятлар учун кенгайтирилган.

- дала маълумотларининг сифатини назорат қилиш учун саралаш индексларини автоматик равишда куради.

- тўлқин ҳосил қилиш, қабул қилиш, УЧН, узоклашуви, компонентли ва бошқа умумий нуқта бўйича йиғади.

- масалан, тўлқин ҳосил қилиш, қабул қилиш, УЧН, узоклашув ва компонентли ҳамда бошқалар бўйича йиғишда дала маълумотларининг сифатини назорат қилиш учун саралаш индексларини автоматик равишда куради.

- интерактив тезлик таҳлили ва майдон тезлик сифатини назорат қилади.

- лойиҳанинг тўлиқ тарихи билан материаллар ва ҳисоботларни тайёрлайди.

- мураккаб катта ҳажмдаги расмларни тайёрлашда интерактив ойна орқали чоп этиш имконига эга.

- каналлар сони ёки ёзиш узунлигига чеклов қўйилмаганлиги билан ажралиб туради. Versatec мос плоттерлари учун қўшимча интерфейс (OYO 612, ISYS 36) ўрнатилган.

VISTA дастурий таъминотини дастурлаш воситалари (VISTA дастурида ўз алгоритмларини амалга ошириш)га эга. У 2Д/3Д сейсмик маълумотлар ва ВСП (вертикал сейсмик профил) маълумотларини қайта ишлаш ва сифатини назорат қилиш, тўлқинларни ҳисоблаш имконини беради. Vista 2D/3D дастурининг асосий хусусиятларидан бири унинг 2Д ва 3Д визуализация имкониятларига эга. Дастур геофизикларга УЧН (умумий чуқурлик нуқтаси) ва годограф таҳлилидан

фойдаланган ҳолда ВСП хариталарини яратишга, шунингдек ВСП журналинини визуализация қилишга имкон беради.

2-расм. Ёзиб олинган сейсмограммалардан тезлик олиш жараёни.

Ушбу визуализация қобилияти фойдаланувчиларга ер ости уюмлари, кичик бурмалар, йирик минтақавий букилмалар ва уларни хусусиятларини яхшироқ тушуниш имконини беради ҳамда қидирув ва қазиб олишда кўпроқ маълумотга эга қарорлар қабул қилишни осонлаштиради. [4, 1-б.].

VISTA Field QC номли геологик таҳлил ва визуализация дастурий таъминот пакети ёрдамида бажарилган сейсморазведка ҳисобот ишлари натижасида аниқланган структуралар: Хоразм, Ачақала, Хейвақ, Хива, Шимолий Хива, Полвонарна, Қатқала, Туманқайир, Ёрмиш, Боғот, Шимолий Боғот, Қамишлиатав, Қизилёп, Жанубий Қизилёп, Вахшоб, Шўрқала, Қўшқала, Боғиёр каби янги структуралар аниқланди. Хоразм структураси чуқур излов бурғилаш ишларига тайёрлаб топширилди. Аниқланган ва қайд этилган объектларнинг геологик тузилишини, нефт ва газга истиқболлигини ўрганиш мақсадида сейсмик қидирувнинг излов ва батафсил-излов ишларини ўтказиш бўйича тавсиялар берилди [3, 113-б.].

(дастлабки кесим)

(яқуний кесим)

3-расм. PR01211920, Хоразм воҳаси Амударё чўкинди ҳавзаси ҳудуди

Ўрганиш мақсадида ҳар бир ҳудудда батафсил излов сейсмик қидирув ишларини ўтказиш ва яна ҳам чуқур қатламларни ўрганиш ва сейсмик қидирув ишларини сифатини ошириш мақсадида УЧН-2Д усулини карралигини ошириш ва янги замонавий дастурий таъминотлар ва техника-технологияларини қўллаш ҳамда VISTA Full Pro, VISTA VSP 2D/3D ва VISTA Field Pro ихтисослаштирилган қўшимча дастурий пакетлар тавсия этилади.

Фойдаланган адабиётлар:

1. С. Аббасова., Принципы прогноза и предпосылки нефтегазоносности юрских отложений..., Евразийский Союз Ученых (ЕСУ), г. Ташкент. 2015. 7 (16) – 3 б.
2. Б.И. Хожиев., Қандим кўтарилмасидаги терриген юра формацияларининг нефтгазлийлик истиқболлиги ва геологик тузилишининг хусусиятлари. Геология-минералогия фанлари бўйича фалсафа доктори (phd) диссертацияси автореферати. г. Ташкент. АО «ИГИРНИГМ», г. Ташкент. 2019.– 45 б.
3. Абдуллаев М.С., Хидиров Қ.М., Файзуллаев Т.Н., Парпиев А.А. Хоразм минтақаси куйи бўр ва юра даври ётқизиқларининг нефт ва газга истиқболлилиги. Илмий мақолалар журнали. Ўзбекистон Миллий Университети, Тошкент ш. 2024. – 5 б.
4. ООО «Технологическая компания Шлюмберже» <https://digital.slb.ru/products/vista/>, г. Москва. 2024.